

MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA

Antonio Caselles Moncho[‡]
Pantaleón David romero Sanchez[†]
Universitat de València.
Departament de Matemàtica Aplicada.

Resumen

Intentamos abordar el problema de la accesibilidad a la vivienda desde el punto de vista de la dinámica de sistemas. El objeto de éste modelo es que la vivienda sea accesible al mayor número de personas posibles. Es decir minimizar el esfuerzo para la compra de una vivienda, en términos del precio de la vivienda, el salario y el tiempo. Para ello creamos dos modelos, uno determinista y otro estocástico, validados para Valencia capital y Área Metropolitana.

Hemos diseñado estrategias escenarios con el fin minimizar nuestra variable y estudiar el comportamiento las variables de control bajo las diferentes estrategias propuestas.

Palabras clave: Dinámica de Sistemas, Modelización, Simulación de Sistemas Complejos.

1. Introducción

En los últimos años el precio de la vivienda en la ciudad de Valencia se ha disparado de manera desorbitada y todo indica que no va a cambiar a corto plazo. Esto ha provocado, por ejemplo, que la mayoría de las familias estén hipotecadas durante demasiados años, o que los jóvenes tarden más tiempo en emanciparse de sus casas. Los órganos competentes no han encontrado hasta ahora soluciones adecuadas para paliar esta situación. El problema es más grave de lo que parece, ya que según los últimos datos, en Valencia hay en torno a 1,5 viviendas por familia, lo cual resulta cuanto menos paradójico. Como dato curioso queremos hacer notar que hay una desproporción entre el número de viviendas en alquiler y la gran cantidad de viviendas deshabitadas, cosa que no ocurre, en general, en la Unión Europea. El precio de la vivienda actual es un problema serio, que queremos abordar, porque nos afecta a todos, a los jóvenes sobre todo, por la emancipación. En vista de estos problemas, estamos actualmente realizando este *modelo sistémico (que es una*

primera aproximación) con el objetivo de encontrar el modo de que *la vivienda sea accesible para todas las personas.*

La Dinámica de Sistemas tiene su origen en las teorías y técnicas de Forrester (1964) que fue analizada en el entorno de la planificación y previsión industrial. Posteriores desarrollos y aplicación a áreas urbanísticas o socioeconómicas, fueron las que le dieron un gran impulso. La Dinámica de Sistemas puede definirse como la metodología basada en la Teoría de Sistemas de Control realimentados y no lineales, que permite el estudio de comportamientos pasados y futuros de los sistemas. Existen diversos enfoques de la Teoría de Sistemas y diversas metodologías de simulación. La metodología escogida para la modelización y programación del modelo de la vivienda es la de SIGEM (Sistema Inteligente Generador de Modelos) que fue creado por Antonio Caselles en 1988 y que se apoya en las publicaciones hechas por el autor en los años 1992,1993,1994 en *Cybernetics and Systems.*

2. Plan de trabajo

- **Identificación de los elementos involucrados:** que es buscar los elementos que influyen en el problema
- **Asignación de una forma a dichos elementos:** se trata de asignar una variable de tipo numérico, lógico o lingüístico y codificada, a la cuál también se le da una unidad de medida y un rango de valores posibles. En caso de variables con incertidumbre podemos tener la media, desviación típica y clase de distribución.
- **Identificación de conexiones causa-efecto (diagrama de Forrester):** Se trata de escribir una representación gráfica del modelo, teniendo en cuenta los tipos de variables (que hay que identificar) siguientes:
 - **Variables de estado o de nivel** (necesitan valores iniciales) son variables de acumulación.
 - **Variables de flujo**, representan variaciones de las variables de nivel.
 - **Resto de variables** (variables auxiliares y variables de entrada).
- **Representación funcional.** Se trata de encontrar funciones correspondientes a las relaciones causales representadas en el diagrama, que expliquen el comportamiento de las variables.
- **Programación:** Se hace funcionar el modelo en un ordenador. Nosotros utilizaremos el programa SIGEM para generar el programa correspondiente al modelo.
- **Análisis y gestión de datos:** Según los diferentes tipos de información:
 - Información sobre objetivos y estructura del modelo
 - Información sobre el comportamiento de las variables
 - Información sobre los experimentos
- **Calibrado del modelo:** Se determinan los parámetros sin determinar a través del método ensayo-error.
- **Verificación:** Consiste en comprobar que el modelo funciona correctamente con unos datos y resultados conocidos aunque no necesariamente reales.
- **Validación:** Consiste en asegurarse de que el modelo sirve para los objetivos para los que fué diseñado.
- **Diseño de experimentos:** Se incorporan procedimientos de optimización y toma de muestra o que persigan un cierto objetivo.
- **Realización de experimentos:** Se procede a aplicar los diseños construidos al modelo
- **Interpretación de resultados**
- **Elaboración de documentos explicativos del estudio**

3. Modelo de la Vivienda

En primer lugar concretaremos nuestro objetivo

1. **Ámbito:** Ciudad de Valencia, Área Metropolitana. Suponemos que somos el equipo asesor del Ayuntamiento de Valencia. **Objetivo** determinar la estrategia óptima de intervención para facilitar el acceso a una vivienda al mayor número de personas posible
2. **Unidad de medida:**
 - **Unidad de tiempo:** Años. Predicción a 10 años y validación por predicción del pasado (predicción *ex-post*), esto es, con los datos del pasado probamos y validamos las ecuaciones del modelo
 - **Unidad espacial:** No se considera para simplificar el modelo. Tampoco consideramos la validación por distritos por el mismo motivo
3. **Fuentes de datos:**
 - ❖ *Anuario Estadístico de Valencia, años 1991-2002* (www.ayto-valencia.es)
 - ❖ *Bases de datos del I.N.E.* (www.ine.es)

HACI Coeficiente de Hacinamiento
SOLV m² solar / m² vivienda
OCVI ocupación de viviendas
 [Viviendas / año]
XVOC viviendas ocupadas [Viviendas]

XVOI viviendas ocupadas inicialmente
 [Viviendas]
TDEM tasa de demolición
DELI delitos al año
PTRA Puestos de trabajo
PTRI Puestos de trabajo iniciales

1.1 Diagrama de Forrester

Entre las variables consideradas se asumen las relaciones que se especifican como flechas en el diagrama que presentaremos.

Figura 1 Diagrama de Forrester para el modelo de la vivienda

3.2 Ecuaciones del modelo

Presentamos un listado de las ecuaciones del modelo. Viendo el diagrama podemos deducir las fórmulas de la mayoría de las ecuaciones (las tautologías). Algunas de ellas (de la f₁ a la f₆) han sido obtenidas por regresión.

$$PTRA \quad ptra = ptri + cptr - dptr$$

$$SUUR \quad suur = suui + suun - suuo$$

$$POBL \quad pobl = pobi + xnac - defu + xinm - emig$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{XVIV} \quad xviv &= xvii + covi - devi \\
 \mathbf{XVOC} \quad xvoc &= xvoi + ocvi - dsvi \\
 \mathbf{OBJE} \quad obje &= (obji \cdot (t-1) + (prvn + prvu) / same / 2) / t \\
 \mathbf{CPTR} \quad cptr &= f_1(pibv, xiac, fmme, fnpe, prod, xipc, xiac \cdot fmme) \\
 \mathbf{DPTR} \quad dptr &= f_2(pibv, xiac, xipc, prod, pib \cdot xiac) \\
 \mathbf{SUUO} \quad suuo &= covi \cdot solv \\
 \mathbf{XNAC} \quad xnac &= \frac{(pob \cdot tnat)}{1000} \\
 \mathbf{DEFU} \quad defu &= \frac{(pobi \cdot tdef)}{1000} \\
 \mathbf{COVI} \quad covi &= f_3(suui, deof, prmo, prmt, euri, xipc) \\
 \mathbf{DEVI} \quad devi &= xvii \cdot tdem \\
 \mathbf{XNFA} \quad xnfa &= \frac{pobi}{tmfa} \\
 \mathbf{OCVI} \quad ocvi &= (xnfa \cdot tmfa - xvoi) \cdot haci \\
 &\quad \text{if } ocvi < 0 \text{ then} \\
 &\quad \text{if } (abs(ocvi) > XVOI) \text{ then } ocvi = -XVOI \\
 &\quad \text{else} \\
 &\quad \text{if } ocvi > XVIV - XVOI \text{ then } ocvi = XVIV - XVOI \\
 &\quad \text{end if} \\
 \mathbf{DSVI} \quad dsvi &= \frac{emig}{tmfa} \\
 \mathbf{SAME} \quad same &= f_4(prod, xipc, ptri, xnfa) \\
 \mathbf{PRVN} \quad prvn &= f_5(xibm, dfvh, deof, prsu, xisp) \\
 \mathbf{PRVU} \quad prvu &= f_6(xibm, prvu, dsvi) \\
 \mathbf{XIAC} \quad xiac &= \alpha_1 \frac{1}{traf} + \alpha_2 tman + \alpha_3 hsdi + \alpha_4 \frac{1}{deli} = \\
 &= \alpha_1 \left(100 - \frac{2}{3} \left(\frac{traf}{1000} \right) \right) + \alpha_2 tman \frac{10}{4} + \alpha_3 hsdi \frac{10}{438} + \alpha_4 \left(100 - \left(\frac{deli}{pobl} \times 1000 \right) \right) \\
 \mathbf{DEOF} \quad deof &= \frac{(xvii - xnfa)}{xvii} \\
 \mathbf{XISP} \quad xisp &= xvid + deof \\
 \mathbf{XVID} \quad xvid &= \frac{(xvii - xvoi)}{xvii}
 \end{aligned}$$

Siendo α_i , $i = 1, 2, 3, 4$ pesos, que se eligen arbitrariamente. Además, estos pesos tienen que tener en cuenta las diferentes unidades de medida.

Las f_i , $i = 1, \dots, 7$ son obtenidas por ajuste minimocuadrático y encontradas con el programa **REGINT**, (Caselles, 1988) que se encuentra disponible en: <http://www.uv.es/~caselles>.

Especificamos a continuación los ajustes realizados

ECUACIÓN	ESPECIFICACIÓN	R², S
$Cptr=f_1(pibv,xiac,fmme, fmpe,prod,xisp)$	$Cptr=-39.628438-0.096251 fmme \cdot fmpe+ 0.000492 prod \cdot xiac \cdot fmme$	$R^2 = 0.741112$ $S = 3.753049$
$Dptr=f_2(pibv,xiac,xipc,prod,)$	$Dptr=-11.753029+0.012967 pibv \cdot xipc -0.000048 exp(0.1 xipc)$	$R^2 = 0.517262$ $S = 4.865401$
$Covi=f_3(suui,deof,prmo,prmtm, euri,xisp)$	$Covi=51798.014260-5071.371638 prmo -292565.129946 exp(-0.1 deof)$	$R^2 = 0.700796$ $S = 422.067224$
$Same=f_4(prod,xipc,ptri,xnfa)$	$Same=-142.648572+7.116320 xipc$	$R^2 = 0.984401$ $S = 9.292824$
$Prvn=f_5(xibm,dfvh,deof,prsu,xisp)$	$Prvn=32556.786287+13.776174 xibm$	$R^2 = 0.929356$ $S = 871.067772$
$Prvu=f_6(xibm,prsu,dsvi)$	$Prsu=23564.913115 + 0.843330 xibm \cdot prsu -17.680574 exp(0.15 prsu)$	$R^2 = 0.843330$ $S = 2586.466049$

Tabla 1: Funciones de regresión

3.3 Validación del modelo de Dinámica de Sistemas

La simulación *ex – post* (predicción del pasado) realizada con valores históricos de las variables de entrada han producido series cronológicas de las variables de salida cuyos valores concretos, en promedio, no exceden el 10% de los valores históricos correspondientes en el modelo determinista.

La fórmula empleada, para la validación es:

$$error = \left(\frac{|Valor_{Real} - Valor_{Estimado}|}{Valor_{Real}} \right) \times 100$$

Como los resultados no son del todo convincentes dado que el error de algunas de las variables supera el 10%, debido al *ruido*, utilizaremos el *modelo estocástico*, el cual:

- 1) Determina la fiabilidad de los resultados
- 2) Presenta los resultados con su intervalo de confianza

La validación, la haremos con datos del Área Metropolitana de Valencia. Utilizaremos el programa **SIGEM (Generador de Sistemas Expertos)** de Antonio Caselles Moncho. Este programa está en *fase experimental* y no esta disponible al público, en general.

4. Resultados

4.1 Variables de Escenario: Extrapolación de tendencias

Las variables de escenario las hemos ajustado respecto al tiempo con el programa *CurveExpert 1.3* del profesor Daniel Hyans. El programa se puede bajar gratuitamente de su página web: www.ebicom.net/~dhyams/cvxpt.htm

Después las hemos extrapolado con el programa EXTRAPOL de Antonio Caselles. Este programa nos da los valores extrapolados y un intervalo al 95% de confianza. En función de cada variable tenemos que decidir qué extremo (superior o inferior) corresponde al escenario optimista o pesimista. El valor promedio extrapolado corresponde al escenario tendencial.

4.2 Resultados del modelo de Dinámica de Sistemas

Una vez diseñado, desarrollado y validado el modelo de Dinámica de Sistemas, éste puede ser usado para simular el comportamiento del sistema y su evolución en el tiempo en diversas situaciones del entorno (escenarios) y ante una gran variedad de estrategias de control.

Obviamente, hemos considerado solo algunas combinaciones de escenarios y estrategias de entre las infinitas posibles. Las combinaciones que hemos estudiado son las de los tres escenarios (tendencial, optimista y pesimista) con 6 estrategias consideradas como posibles, es decir, 18 combinaciones de datos se han simulado para 10 años. Veamos esos escenarios y estrategias.

ESCENARIO 1: **Optimista:** En este escenario suponemos una situación especialmente favorable, de cara a la relación salario/precio_vivienda.

ESCENARIO 2: **Pesimista:** En este escenario, estamos suponiendo una situación especialmente desfavorable durante los próximos años.

ESCENARIO 3: **Tendencial:** En este escenario, supondremos que la evolución histórica de los valores de las variables no controlables se mantendrá en los próximos años.

4.2.1 Definición de las estrategias de control en el modelo

Estrategia 1 Aumento de inversiones

Estrategia 2 Disminución de inversiones (recesión económica)

Estrategia 3 Mantenimiento de Inversiones

Estrategia 4 Aislamiento de la ciudad

Estrategia 5 Apertura de la ciudad

Estrategia 6 Mejora de los problemas básicos

Ahora establecemos y explicamos las actuaciones sobre las variables de control que corresponderían a estas estrategias: PIBV, FMME, FMPE, TRAF, SUUN, DELI.

Entre estas estrategias deseamos determinar la estrategia óptima.

4.2.2 Selección de la estrategia óptima

La variable a optimizar es *obje*. Se asume que los escenarios se pueden probabilizar, bien conociendo la distribución de probabilidad de las variables implicadas o bien mediante opiniones de expertos.

La materialización de las estrategias de control y de los escenarios en los que tales estrategias serían aplicadas, se realiza sobre la base de dar valores a las variables correspondientes, que pueden ser distintos a lo largo del tiempo de predicción. Proponemos, no un control óptimo, sino una selección óptima entre estrategias que pueden ser aceptables, por quienes toman las decisiones. El proceso de selección será el siguiente (Caselles y otros, 1999):

- a) Se definen los escenarios, tendencial, optimista, pesimista, por ejemplo, dando valores a lo largo del tiempo a las variables no controladas (ajustando respecto al tiempo los valores históricos y extrapolando, con intervalos de confianza, las tendencias para valores futuros).
- b) Se definen varias estrategias de control aceptables por los responsables de la toma de decisiones. Se traducen estas estrategias a valores de las variables de control a lo largo del tiempo.
- c) Se calcula la variable objetivo intertemporal, para cada estrategia en cada escenario.
- d) Se asignan probabilidades a los diferentes escenarios P_s .
- e) Se calcula la función $Z_e = \sum_s Y_{e,s} P_s$ es decir, la variable a optimizar Z_e sería un sumatorio para los diferentes escenarios "s" de los productos de los valores que toma la variable objetivo, Y_e , de la estrategia "e" en el escenario "s", por la probabilidad del respectivo escenario P_s .

La estrategia con menor valor para la función Z_e sería la óptima, es decir,

$$Z_e = \min_e Z_e = \min_e \sum_s Y_{e,s} P_s$$

Este procedimiento es general. En el caso de que cada variable, a lo largo del tiempo, se calcule de manera estocástica, es decir, teniendo en cuenta el ruido, tendríamos:

- a) Un valor promedio, para cada variable.
- b) Una desviación típica para la distribución de cada variable de salida. Si tal distribución fuese normal podría realizarse fácilmente una estimación por intervalo para sus valores. Es decir, podría darse un valor máximo y mínimo entre los que se encontraría esa variable con una probabilidad determinada (por ejemplo, 95%). Y a partir de ellos podría realizarse una estimación de unos valores máximo y mínimo entre los que podría estar la variable objetivo para esa probabilidad dada.

Hemos simulado 10 años futuros de las 18 situaciones consistentes en la combinación de las 6 estrategias con los 3 escenarios previamente definidos, con la finalidad de ver qué estrategia conseguía una evolución más favorable de la variable objetivo.

Para evaluar la eficacia en cada escenario tenemos la función:

$$Z(e, s) = \left(\sum_{t=0}^T (prvn(e, s, t) + prvu(e, s, t) / same(e, s, t) / 2) \right) / T$$

Dónde $Z(e, s)$ es la evaluación de la función objetivo para cada estrategia "e" en cada escenario "s".

Intentamos dar una medida global para cada estrategia ponderando cada valor de la función objetivo en cada escenario mediante una probabilidad (subjéctica) de cada uno de los tres escenarios. A esta medida global la llamaremos **eficiencia esperada**, de cada estrategia y sería la esperanza matemática de la función objetivo a partir de una distribución de probabilidad dada, para los escenarios.

Para estudiar la eficiencia esperada, hemos considerado los escenarios *tendencial* y *expansivo* como los más probables debido a la bonanza económica de España, de la Comunidad Valenciana y en particular de Valencia, por ser una ciudad cada vez más atractiva, con incremento progresivo del turismo, temperatura media anual agradable, así como con una bajada

progresiva de los delitos y, a la vista del crecimiento de Valencia, deducible de los datos históricos, así como de la extrapolación de las tendencias en el futuro.

ESCENARIO	PROBABILIDAD
<i>Tendencial</i>	0.4
<i>Optimista</i>	0.4
<i>Pesimista</i>	0.2

Tabla 2 Asignación de probabilidades a cada escenario

Para evaluar la eficiencia de cada estrategia, calcularíamos:

$$E(Z(e)) = 0.4Z(e, \textit{tendencial}) + 0.4Z(e, \textit{optimista}) + 0.2Z(e, \textit{pesimista})$$

Como consecuencia de este cálculo se deduce que la *estrategia óptima* es la 3 y la *estrategia sub-óptima* es la 2. La estrategia peor sería la 1.

5. Conclusiones del trabajo y objetivos futuros

5.1 Conclusiones del trabajo

Hemos trabajado con un modelo dinámico que nos permite obtener por simulación consecuencias de las posibles estrategias de control, en forma de valores de las variables del modelo distribuidos a lo largo del tiempo.

Hemos estudiado dos tipos de modelos: *determinista* y *estocástico*, éste último es el más indicado para el problema, porque nos da una estimación del ruido existente.

Para el modelo determinista tenemos que todas las ecuaciones pasan el criterio de validación; Error! No se encuentra el origen de la referencia. en promedio pero hay algunas ecuaciones que no lo pasan localmente (año a año), a causa del ruido. Por ello decidimos trabajar con el *modelo estocástico*.

El criterio de validación lo pasan todas las ecuaciones obtenidas por regresión pero, los residuos no están normalmente distribuidos en las ecuaciones que tienen un R^2 bajo (ver **Anexo I**) o un χ^2 elevado, lo que nos obliga a no dar intervalos de confianza (como en principio deseábamos) y en su lugar a dar la media y desviación típica de los valores simulados. Hemos elegido de una manera sencilla como estrategia óptima, la estrategia 1, que implica:

1. Crecimiento de la ciudad de Valencia. Si entendemos que las variables *PIBV*, *FMME*, *FMPE*, son indicadores del crecimiento de la ciudad.
2. Disminución de los delitos \Rightarrow crecimiento y atractivo de la ciudad.
3. Control del suelo.

5.2 Objetivos futuros

El modelo que presentamos es *una primera aproximación*. Siendo conscientes de ello nos proponemos, como plan de trabajo en los próximos años, para mejorar el modelo:

- Mejorar las funciones de regresión, tratando de elevar su R^2 .
- Estudio de los valores históricos para la validación.

- Mejorar las ecuaciones del modelo.
- Estudiar más factores influyentes en las funciones de regresión, cuyo R^2 no es muy alto (*covi*, *cptr*, *dptr*).
- Estudiar cómo afectan las variables *PAVN* y *PAVU* (**Precio alquiler de la vivienda nueva y usada**) en las funciones de regresión y sus posibles conexiones con otras variables.
- Mejorar los resultados de la validación del modelo estocástico, para poder obtener los valores futuros de las variables con su respectivo intervalo de confianza.

6. Agradecimientos

Queremos agradecer su colaboración, al **Ministerio de Fomento**, y a la **Consellería de obras públicas, Dirección general de Vivienda y Urbanismo**, a la *oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia*, de donde hemos obtenido la mayor parte de la información histórica necesaria para este trabajo, y a *Oficemen*, por suministrar parte de la información referente al cemento y materiales de construcción.

7. Bibliografía

- Caselles Moncho Antonio, Ferrer Figueras Lorenzo, Pla López Rafael, Temre Rachid, Martínez Lejarza y Esparducer Ignacio:** Sistema Informático para Simular por computadora el sistema macroeconómico para el control del desempleo. *Universitat de València*, 1998. ISBN: 84-370-4167-8.
- Caselles, A.** (1998) "REGINT: a tool for discovery by complex function fitting", (R. Trappl (ed.), *Cybernetics and Systems'98*, Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna), 787-792.
- Caselles, A.**, (1988), "SIGEM: A realistic models generator expert system", in: R. Trappl (ed.), *Cybernetics and Systems'88*. Kluwer A.P., Dordrecht. Pp.101-108.
- Caselles, A.**, (1992a), *Simulation of Large Scale Stochastic Systems*. In *Cybernetics and Systems'92*, R. Trappl (ed.). World Scientific, pp. 221-228.
- Caselles, A.**, (1992b), *Structure and Behavior in General Systems Theory*. *Cybernetics and Systems: An International Journal*. 23:549-560.
- Caselles, A.**, (1993) "Systems Decomposition and coupling". *Cybernetics and Systems: An International journal*, 24:305-323.
- Caselles, A.**, (1994) "Improvements in the Systems Based Program Generator SIGEM". *Cybernetics and Systems: An international Journal*, 25:81-103.
- Nemiche Mohamed, Lucas Lledó Ignasi, Caselles Moncho Antonio, Ferrer Figueras Lorenzo:** Plá integral de desenvolupament local del Barri "La Coma", així com les activitats realitzades per els grups de treball dels Col·legials. *Revista Española de Sistemas*. Vol. 2 N° 1, pp: 81-99.